

**PROCEDIMIENTO DE CONTRUCCIÓN DE LIBRERÍAS DE ODIO POR TIPO
E INTENSIDAD**

**Proyecto Hatemedia (PID2020-114584GB-I00), MCIN/ AEI
/10.13039/501100011033**

Proyecto ejecutado por:

Universidad Internacional de La Rioja

Responsables del Proyecto:

Elias Said-Hung (IP), Julio Montero-Díaz (IP)

**Equipo investigador y colaboradores, a cargo de la validación de la información
expuesta en este informe:**

Xiomara Blanco, Almudena Ruiz, Daniel Pérez, Juan José Cubillas Mercado, Oscar De
Gregorio.

Informe elaborado con la participación de la empresa colaboradora:

A partir de la [BD usada para el entrenamiento](#) de los diferentes modelos de algoritmos de clasificación desarrollados en el proyecto Hatemedia, se extrajeron 6.273 lemas simples y compuestos, asociados a los mensajes con expresiones de odio identificados por cada una de las intensidades y tipos de odio estudiados en este proyecto. Las librerías de odio por intensidad y tipo de odio, están conformadas por un total de: 2.706 y 3.567 lemas simples y compuestos, respectivamente.

Tabla 1.

Lemas simples y compuestos identificados en BD usada para entrenamiento de modelos de algoritmos de clasificación de odio por intensidad y tipo.

	Lemas simples	Lemas compuestos	Subtotal	Total
Odio según intensidad				
Intensidad 1 – Odio asociado a mensajes incívidos	782	218	1.000	2.706
Intensidad 2 – Odio asociado a mensajes mal intencionados o con expresiones abusivas	340	24	364	
Intensidad 3 – odio asociado a insultos	765	345	1.110	
Intensidad 4 – Odio asociado a amenazas veladas o explícitas	209	23	232	
Odio según tipo				
Odio general	749	252	1.001	3.567
Odio misógino	426	79	505	
Odio político	776	459	1.235	
Odio sexual	133	27	160	
Odio xenófobo	586	80	666	

Una vez recabado estos lemas, se llevó a cabo el siguiente proceso:

- **ETIQUETADO DE EXPRESIONES Y EXTRACCIÓN DE LEMAS.** Del total de mensajes identificados se eliminaron stop-words, se identificaron datos anómalos (que no pertenecían a un idioma conocido o eran diminutivos de éste), separándolos posteriormente en función de su intensidad y su tipo de odio. A partir de esta separación, se identificaron tanto los lemas simples como compuestos de forma independiente para cada intensidad y tipo de odio.
- **IDENTIFICACIÓN DE DUPLICADOS:** En la primera fase se realizaron dos listados, el primero de lemas simples y el segundo de lemas compuestos. El primer paso fue filtrar estas dos listas para identificar lemas repetidos, obteniendo estas dos bibliotecas donde cada lema aparece una sola vez.
- **INTEGRACIÓN BBDD:** A continuación, en la tercera fase, se procedió a unir ambas bibliotecas para construir una biblioteca final que integrara todos los lemas, tanto simples como compuestos. Finalmente, se realizó un filtrado final para asegurar que no se repitan los lemas.

Una vez hecho el proceso descrito, se revisó manualmente cada uno de los lemas identificados, con el fin de eliminar aquellos que no aludían a expresiones de odio, por motivo de contexto o significado del término, quedando finalmente la siguiente relación de lemas, según intensidad y tipo de odio. Las librerías de odio por intensidad y tipo de odio, están conformadas por un total de: 1.140 y 1.673 lemas simples y compuestos, respectivamente.

Tabla 2.

Lemas simples y compuestos que integran las librerías de odio por intensidad y tipo.

	Lemas simples	Lemas compuestos	Subtotal	Total
Odio según intensidad				
Intensidad 1 – Odio	244	157	401	1.140

asociado a mensajes incívicos				
Intensidad 2 – Odio asociado a mensajes mal intencionados o con expresiones abusivas	88	11	99	
Intensidad 3 – odio asociado a insultos	298	244	542	
Intensidad 4 – Odio asociado a amenazas veladas o explícitas	80	18	98	
Odio según tipo				
Odio general	284	179	463	1.673
Odio misogino	168	71	239	
Odio político	279	299	579	
Odio sexual	59	15	74	
Odio xenófobo	260	59	319	

Referencias:

Said-Hung, E., Montero-Diaz, . julio ., Blanco, X., Ruiz-Iniesta, A., Pérez Palau, D., De Gregorio Vicente, O., & José Cubillas, J. (2024). Dataset usado para entrenamientos de modelos de algoritmos de clasificación de odio, por tipos e intensidades (Dataset used to train hate classification algorithm models by types and intensities) (Version 1). figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26085700.v1>